

CRISTO CON I DISCEPOLI SULLA VIA DI EMMAUS

SCARSELLA IPPOLITO DETTO SCARSELLINO

(Ferrara 1550 ca. - 1620)

INVENTARIO: 226

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di quest'opera, come la maggior parte dei dipinti ferraresi in collezione, è incerta. Paola Della Pergola ha ipotizzato che la tela fosse frutto di un acquisto diretto del cardinale Borghese dal pittore, dato che l'attribuzione ad Ippolito Scarsella negli inventari Borghese è ripetuta con sicurezza (Della Pergola 1955). Kristina Hermann Fiore, in base ad alcune evidenze documentarie, ha proposto due ulteriori percorsi collezionistici. Il primo è quello di collegare l'opera al sequestro dei beni del cavalier d'Arpino del 1607. Infatti, nell'inventario successivo all'azione giudiziaria, al numero 64 compare un «Un quadro mezzano con un paese, et Christo in Emaus senza cornici» (Hermann Fiore 2000; *Eadem* 2002; Novelli 2008). Questa ipotesi potrebbe essere sostenuta dal viaggio dell'artista nell'Italia settentrionale tra il 1590 e il 1593 (Röttgen 1973) o dalla presenza del Cesare nel corteo che accompagnò a Ferrara nel 1598 papa Clemente VIII e Pietro Aldobrandini, impegnati nella presa ufficiale della città sotto la tutela dello Stato Pontificio. In entrambe le occasioni, il Cavaliere avrebbe potuto conoscere lo Scarsellino e ricevere in dono una sua opera. La seconda, vede la tela come uno dei dipinti ereditati da Pietro Aldobrandini dalla collezione di Lucrezia d'Este, meno convincente soprattutto per la mancata identificazione di un pittore ferrarese presente e sempre correttamente riconosciuto nei documenti relativi alla collezione della duchessa d'Urbino. Nel suo inventario di beni del 1592 al numero 33 si legge «Uno di Nr. Signore quando va in Emaus fatto in fiandra cornisato di legno adorato guarnito con sei serafini e quattro rosette di rilievo» (Della Pergola 1959). Il dipinto è stato riconosciuto nell'inventario del 1603 del cardinal nipote al numero 282, dove è scritto «Un Cristo con due discepoli nel viaggio di Emaus, di mano del Bassano» (Della Pergola 1960). L'attribuzione dell'opera al Bassano viene ripetuta nell'inventario Aldobrandini Pamphili *ante* 1665, dove al medesimo numero dell'inventario di Pietro Aldobrandini è descritto «Un quadro con Christo con li Discepoli in Emaus del Bassano in tela sopra tavola, alto p. quattro, cornice nera segnato n. 282». Le ipotesi più convincenti apparirebbero quelle dell'acquisizione diretta dall'artista o della provenienza dal sequestro del 1607. Infatti, la tela viene descritta e attribuita per la prima volta correttamente, posizionata da Manilli nel casino di Porta Pinciana «Sopra la porta del giardino, il quadro di Nostro Signore che va in Emmaus, con i due discepoli è di Scarsellino» (Manilli 1650). L'attribuzione viene confermata negli inventari del 1693, dove compare «In mezzo sotto al grande un quadro di quattro palmi in quadro di tela con Nro. Signore che va in Pellegrinaggio con due altre figure accanto con cornice dorata dello

Scarsellino di ferrara del N», del 1790, in cui viene menzionato un «Cristo con i discepoli in Emmaus Scarsellino da Ferrara» e nell'elenco fidecommissario del 1833, nel quale compare un «Gesù col discepolo dello Scarsellino di Ferrara, largo palmi 5, oncie 6, alto palmi 3 oncie 10». Personaggi ed elementi naturalistici che richiamano la tradizione veneta, in particolare quella di matrice tintorettesca per quanto concerne la luce e quella di Veronese per la disposizione delle figure, elementi che consentono di inserire il dipinto nella produzione di Ippolito intorno al 1590, in un periodo antecedente alla realizzazione della *Strage degli Innocenti* ([inv. 209](#)) e alla decorazione dell'appartamento di Virginia del palazzo dei Diamanti (1592-1593), dove lavorò con i Carracci, subendone il fascino e l'influenza (Novelli 1955; Eadem 1964).

Anche questa tela è ascrivibile nel clima della "pittura degli affetti" intesa così come venne codificata dal cardinale Gabriele Paleotti nel suo trattato *Discorso intorno alle immagini sacre e profane*, edito nel 1582 a Bologna. Il celebre brano biblico, generalmente rappresentato nel momento culminante della cena in cui i due discepoli riconoscono Gesù, viene raffigurato come una scena di vita ordinaria, dunque molto vicina ai canoni prescritti per le opere realizzate a partire dall'età della Controriforma. All'interno di un paesaggio fluviale, in una valle dominata da un borgo merlato, si trova il Cristo in primo piano, vestito all'antica ma con sandali e bastone da pellegrino, e i due discepoli, abbigliati come due viandanti dell'epoca in cui Ippolito realizzò il quadro. A sinistra, lungo il corso del fiume in secondo piano, due pescatori e un cane avvicinano lo spettatore all'episodio sacro grazie alla loro dimensione squisitamente quotidiana.

Gli abiti dei personaggi ricordano quelli utilizzati per l'opera di analogo soggetto realizzata da Lelio Orsi realizzata tra il 1560 e il 1565 oggi presso la National Gallery di Londra ([inv. NG 1466](#)).

Il paesaggio fluviale sullo sfondo, l'ariosa gestualità dei personaggi, la posizione "serpentinata" del corpo di Cristo e la luminosità chiaroscurale dell'alba rendono la scena ancor più intensamente drammatica.

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 68
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 354, n. 16
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 160
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 131
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Milano 1934, 7, p. 812
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 77
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 48
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 66-67, n. 116
- M. A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Bologna 1955, pp. 19, 67
- P. Della Pergola, *L'Inventario del 1592 di Lucrezia d'Este*, «Arte Antica e Moderna», 7, 1959, p. 344
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini*, «Arte Antica e Moderna», 12, 1960, n. 282
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 26, 1964, p. 223 n. 57
- M. A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Ferrara 1964, pp. 14, 40, n. 153
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 391
- H. Röttgen, (a cura di), *Mostra Antologica delle Opere di Giuseppe Cesari detto Il Cavalier d'Arpino*, Arpino 1973, pp. 30, 36
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, fig. 77
- A. Morandotti, *Scarsellino tra ideale classico e maniera internazionale*, «Arte a Bologna – Bollettino dei Musei Civici d'Arte Antica», 1997, p. 34
- K. Herrmann Fiore, *Caravaggio e la quadreria del Cavalier d'Arpino*, in *Caravaggio e la luce nella*

pittura lombarda, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 12 aprile-21 luglio 2000) a cura di C. Strinati, Milano 2000, p. 68 n. 19

- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 326
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 212-213, scheda 45
- M.A. Novelli, *Scarsellino*, Milano 2008, p. 311, cat. 132

English version

CHRIST WITH THE DISCIPLES WALKING TO EMMAUS

SCARSELLA IPPOLITO CALLED SCARSELLINO

(Ferrara c. 1550 - 1620)

INVENTORY: 226

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

As with most of the paintings in the collection by artists from Ferrara, the provenance of this work is unclear. Paola Della Pergola suggested that the canvas was purchased directly from the painter by Cardinal Borghese, given that the attribution to Ippolito Scarsella in the Borghese inventories is repeated with certainty (Della Pergola 1955). On the basis of documentary evidence, Kristina Hermann Fiore believed the work had passed through two other collections. The first connects the work to the confiscation of Cesari's goods in 1607. In fact, in the inventory of the assets seized on that occasion, entry no. 64 describes 'a medium-sized painting with a landscape, and Christ in Emmaus, without a frame' (Hermann Fiore 2000 and 2002; Novelli 2008).

Evidence for this hypothesis may be provided by the fact that the artist travelled to northern Italy between 1590 and 1593 (Röttgen 1973) or that Cesari was present in the procession that accompanied Pope Clement VIII and Pietro Aldobrandini to Ferrara in 1598 to commemorate the official passage of the city to the dominion of the Papal States. On both occasions, Cesari could have met Scarsellino and received a work of his as a gift. Hermann Fiore's second proposal is that the canvas was among those inherited by Pietro Aldobrandini from the collection of Lucrezia d'Este, though this suggestion is less persuasive, above all because no painter from Ferrara has been unambiguously identified in the documents relative to the inventory of goods of the Duchess of Urbino. At entry no. 33 in the list of her assets we read of 'a work of Our Lord when he goes to Emmaus, executed in Flanders, with an ornate wooden frame decorated with six seraphim and four rosettes in relief' (Della Pergola 1959). The painting was identified with entry no. 282 of the cardinal-nephew's 1603 inventory, which describes 'a Christ with two disciples travelling to Emmaus, by Bassano' (Della Pergola 1960). The attribution of the canvas to Bassano is repeated in the Aldobrandini Pamphili inventory, which dates to before 1665: the same item number speaks of 'a painting with Christ and the Disciples in Emmaus, by Bassano, on canvas over panel, four spans high, black frame, marked as no. 282'.

The most convincing hypotheses would seem to be that the work was purchased directly from the artist or that it formed part of the goods confiscated in 1607. The painting was in fact described and correctly attributed for the first time by Manilli, who specified its precise location in the Casino di Porta Pinciana: 'Over the garden door, the painting of Our Lord going to Emmaus, with two

disciples; it is by Scarsellino' (Manilli 1650). The attribution is confirmed in subsequent inventories. In that of 1693, this entry appears: 'In the centre, below the large work, a painting four spans square on canvas, with Our Lord who is going on a pilgrimage next to two other figures, with a gilded frame, by Scarsellino of Ferrara, no.' That of 1790 mentions a 'Christ with disciples in Emmaus, Scarsellino of Ferrara'. The 1833 *fideicommissum* inventory, finally, lists a 'Jesus with a disciple, by Scarsellino of Ferrara, 5 spans 6 inches wide, 3 spans 10 inches high'. The work is characterised by figures and natural elements that recall the tradition of Veneto, in particular the influence of Tintoretto with regard to the light and that of Veronese for the arrangement of the protagonists. These traits allow us to date the painting to around 1590, in a period prior to Ippolito's execution of the *Massacre of the Innocents* ([inv. no. 209](#)) and his decoration of Virginia's apartment in the Palazzo dei Diamanti (1592-1593), where he worked with the Carracci, coming under their spell and influence (Novelli 1955 and 1964).

This work as well can be said to belong to that milieu which Cardinal Gabriele Paleotti called 'painting of the affects' in his treatise *Discorso intorno alle immagini sacre e profane*, published in Bologna in 1582. The famous passage from the New Testament is normally represented in the culminating moment of the supper when the two disciples recognise Christ: here the scene is depicted as an everyday one and is thus in line with the canons prescribed for works of art beginning with the Counter Reformation. In a river landscape, a valley dominated by a crenellated walled town forms the background. Christ occupies the foreground, dressed in traditional garb although with sandals and a pilgrim's walking stick; the two disciples are attired like wayfarers of the era in which Ippolito executed the painting. To the left, along the river in the middle ground, two fishermen and a dog bring the observer into the sacred scene, thanks to their delightfully ordinary appearance.

The clothing of the figures recalls that used in a work with a similar subject by Lelio Orsi, executed between 1560 and 1564 and held today at the National Gallery of London ([inv. no. NG 1466](#)).

The river landscape in the background, the relaxed gesturing of the figures, the 'serpentine' position of Christ's body and the chiaroscuro lighting of the dawn make the scene even more dramatic.

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 68
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 354, n. 16
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 160
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 131
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Milano 1934, 7, p. 812
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 77
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 48
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 66-67, n. 116
- M. A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Bologna 1955, pp. 19, 67
- P. Della Pergola, *L'Inventario del 1592 di Lucrezia d'Este*, «Arte Antica e Moderna», 7, 1959, p. 344
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini*, «Arte Antica e Moderna», 12, 1960, n. 282
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 26, 1964, p. 223 n. 57
- M. A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Ferrara 1964, pp. 14, 40, n. 153
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 391

- H. Röttgen, (a cura di), *Mostra Antologica delle Opere di Giuseppe Cesari detto Il Cavalier d'Arpino*, Arpino 1973, pp. 30, 36
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, fig. 77
- A. Morandotti, *Scarsellino tra ideale classico e maniera internazionale*, «Arte a Bologna – Bollettino dei Musei Civici d'Arte Antica», 1997, p. 34
- K. Herrmann Fiore, *Caravaggio e la quadreria del Cavalier d'Arpino*, in *Caravaggio e la luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 12 aprile-21 luglio 2000) a cura di C. Strinati, Milano 2000, p. 68 n. 19
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 326
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 212-213, scheda 45
- M.A. Novelli, *Scarsellino*, Milano 2008, p. 311, cat. 132

